

alleen mogelijk bij zeer groote bedrijven en het gros van alle zaken, die op afb. leveren kan op deze wijze dit nadeel dus niet uitschakelen.

Ten tweede bestaat hier het nadeel, dat — onafhankelijk van genoemde irrationeelen drang naar afzetvergroting — men, zooals dit trouwens bij iedere credietverleening principieel het geval is, de gecombineerde winst verkregen door verkoop en crediet samen als één geheel gaat zien en daarbij niet meer zo wordt gelet op een rationeële gestie t.a.v. één dezer componenten. Hierdoor ontstaat, mede in verband met de concurrentie in credietcondities zeer gemakkelijk een prijsbederf.

Ten slotte is de behoefte aan vermogen bij deze zaken zeer groot en niet tegen een lagen prijs te bevredigen, want de grossier verleent niet zulke lange credieten. Men komt dus terecht op de dure tweedehands kapitaalmarkt, daar de meeste bedrijven te klein zijn voor de eerste hands markt. Maar ook de bank is niet gewoon zulke lange credieten te geven. Bijna nooit hebben de afnemers de voor de bank noodzakelijke credit-standing en ook de vorm van de zekerheid als voorwaardelijke verkoop of de z.g. chattel-mortgage zijn in de bankwereld niet gangbaar, te meer daar zij meesttijds gevestigd zijn op goederen, die men dagelijks gebruikt en waarvan vele onderhevig zijn aan een sterke economische slijtage, bv. auto's. Voegt men hierbij nog de moeilijkheid van het credietonderzoek en van eventuele inbeslagname, dan is het niet te verwonderen, dat de desbetreffende wissels slechts uiterst moeilijk zijn te verdisconteren en door de banken dan ook niet kunnen worden aangenomen. In het algemeen is hiervan dus feitelijk meer de oorzaak, dat deze papieren niet voldoen aan de eischen der conventionele credietanalyse, dan dat de risico's zoo veel grooter zouden zijn. De terugbetaling in termijnen veroorzaakt de bank een groote hoeveelheid arbeid en toezicht, die zij liever niet op zich neemt. Wanneer zij dit toch zou doen, zou dit enkel mogelijk zijn tegen een veel hogere rente dan het gewone papier, een onderscheiding, die voor de bank tactisch ongeschikt is.

Zoo komen de afb. firma's door integratie der financieringsdiensten in een nadelige positie. Het bestaande bankwezen kan en wil hierin geen verlichting brengen, zoodat hier moesten ontstaan bepaalde bedrijven, die zich speciaal toelaggen op de financiering van afb. transacties, financieringsbedrijven, die dus zijn te zien als het resultaat van een specialisatie binnen het bankwezen, nl. de disconteringsmaatschappijen ook wel finance-companies genoemd.¹⁾

De financieringsmaatschappij verricht het credietonderzoek, verschaft de benodigde middelen aan den verkooper en zorgt voor de inning der deelbetalingen. Voorts verzekert zij de voorwerpen tegen brand, diefstal en ongelukken, soms ook tegen verlies bij inbeslagname, welke kosten zij eventueel in haar tarieven verdisconteert. De handelaar kan voor den regelmatig gang van zaken mede verantwoordelijk worden gesteld of wel, hij kan ook het risico aan de financieringsbank overdragen. Voor deze gevallen zijn speciale juridische regelingen opgesteld. De invloed dezer maatschappijen is bv. in Amerika al uiterst belangrijk. De oorzaken hiervan zijn de volgende:

1. Zij maakt het mogelijk, dat het vermogen van den handelaar kan worden besteed voor doeleinden verband houdende met het bedrijf van den kleinhandelaar en niet ter financiering van de notes van zijn afnemers.
2. Zij disconteert papier, dat de gewone bankinstelling niet wil en de handelaar of producent niet kan financieren. Zij kan het papier meer bankabel maken door haar eigen endorsement en hierdoor de middelen verkrijgen ter financiering

van de consumptie, hetgeen den handelaar bij de gewone bank niet gelukt. Of wel, zij kan de ontvangen notes deponeeren bij een trustee en kan hiertegen afgeven haar eigen papier, zeker gesteld door het gezamenlijk onderpand. Deze wissels worden wel door de banken als een goede belegging beschouwd. In elk geval vormt de naar behoorlijke principes geleide financieringsmaatschappij een lichaam, waaraan de bank crediet wil verlenen, terwijl dit met den consument niet het geval is omdat deze niet in staat is haar papier te verschaffen, dat zij voor haar vedere transacties kan benutten. Door contracten voor groote credieten zijn de credietcondities voordeliger. Zou deze taak niet door een aparte instelling zijn verricht, dan zou het voor den producent op den duur onmogelijk zijn, deze lange credieten aan den handelaar te verstrekken op goederen in voorraad en de eenigste uitkomst zou zijn beperking der productie met de mogelijkheid van prijsstijging.

3. Zij is in staat door haar credietpolitiek richtlijnen te geven voor den verkoop van den kleinhandelaar en vormt hierdoor een rem tegen oneconomische credietgeving. Zij is op de hoogte van verschillende afb. systemen en hun uitwerking.
4. Haar organisatie kan geheel worden aangepast aan het onderzoek naar de credietwaardigheid der afnemers en aan het innen der vorderingen, waardoor zij kan gaan werken volgens bepaalde principes, waarvan een stabiliserenden invloed op de gefinancierde bedrijfstakken uitgaat, bv. door standaardisatie der credietcondities. Tevens zal zij in staat zijn de onzekerheid weg te nemen uit het financieringsplan der onder VI genoemde tweeslachtige zaken.

In deze krachten liggen tevens de redenen, die tot de specialisatie dezer financieringsbedrijven hebben geleid. In hoofdzaak kan worden aangenomen, dat de moeilijkheden voor het gewone bankbedrijf hier bestaan doordat het consumentenpapier geen gestandaardiseerd — en daardoor een met haar overige gevaren moeilijk te combineren en te normaliseeren risico draagt, ten gevolge waarvan het niet is te aanvaarden. En ten tweede, dat de bank niet is ingericht voor het minutieuze credietonderzoek, dat deze transacties vereischen en voor het innen der payementen. Aan al deze eischen kan de gespecialiseerde disconteringsbank wel voldoen, door een apart bedrijf te vormen, welks wissels juist ten gevolge van haar tusshenkomst ook voldoen aan de eischen der bankabiliteit.

Drs. J. A. COLTOF

DE ACCOUNTANT EN DE SOCIALE VERZEKERING

Naast de vele werkzaamheden die door den Accountant reeds ten bate van ons bedrijfsleven worden vervuld, ware het misschien nuttig te overwegen of — en zoo ja, in hoeverre — ook op het gebied der Sociale Verzekering mogelijkheid bestaat van de diensten der Accountants gebruik te maken teneinde verbeteringen in de administratie en uitvoering dezer verzekering te bereiken.

Vooropgesteld zij hier, dat de volgende opmerkingen in de eerste plaats betreffen de sociale verzekering, voorzoover uitgevoerd door „particuliere”, uit de maatschappij zelve gegroeide organen; zooals bijv. voor de uitvoering van de Ongevallenwet 1921 de „Centrale Werkgevers Risico-Bank” en voor de uitvoering der Ziektewet 1929 de „Federatie van Bedrijfsverenigingen”. Deze instellingen n.l. passen toe het z.g. „omslagstelsel”.

Als algemeen bekend mag worden verondersteld, dat de door eene Bedrijfsvereniging uitgekeerde bedragen, vermeerderd met de in het boekjaar gemaakte administratie-kosten, volgens dit stelsel worden omgeslagen over het totaalbedrag van het, door de, bij die Vereeniging aangesloten werkgevers, gezamen-

¹⁾ Over de finance-company vgl. *W. F. Crick*, The economics of instalment trading and hire purchase, London 1929. *J. A. Estey*, financing the sale of automobiles en *Henry G. Huges*, Financing the automobiles in *Annals of the American academy of political and social science*, November 1924, p. 44 e.v.

lijk jaarlijks uitbetaald loon. Is dus schade + admin.-kosten b.v. f 20.000; en het aangesloten loonbedrag f 1.000.000, dan wordt de omslag 20 ‰.

Het ligt voor de hand, dat de Bedrijfsvereniging, teneinde dit stelsel op de juiste wijze te kunnen toepassen, allereerst nauwkeurige loon-opgaven van de bij haar aangesloten werkgevers moet ontvangen.

Het is gebruikelijk dat in het begin van ieder boekjaar door het Bestuur der Bedrijfsvereniging wordt geheven een z.g. „voorschot”-premie — eveneens een fractie van het jaarlijks uitbetaald loon — terwijl aan het einde van het boekjaar afrekening volgt.

In de meeste groote industriële bedrijven bestaat een moderne loon-administratie en levert het opgeven van het jaarlijks uitbetaald loon niet het minste bezwaar op.

Bovendien zijn vele dezer bedrijven „eigen risico-drager” of wel „afdeelingkas” en zijn hunne loon-opgaven voor de Bedrijfsvereniging slechts van *indirect* belang.

Weliswaar is de Bedrijfsvereniging garant voor de verplichting van „Afdelingkas” of „Eigen risicodrager” (Ziektewet 1929 Art. 96 lid 1 sub a.) doch zij elimineert hare financiële aansprakelijkheid door deze aangeslotenen een alleszins voldoende zekerheid te doen stellen. Een direct *financieel* belang bij de juistheid der loon-opgaven *dezer* categorie werkgevers heeft zij derhalve niet.

Geheel anders daarentegen staat zij daarentegen tegenover de volledig-verzekerde ondernemingen, die een omslagpremie betalen. Daar de te betalen omslagpremie, zooals wij boven opmerkten, is een fractie van het, in het desbetreffende boekjaar uitbetaalde loon, is het wel duidelijk, dat hier juiste loon-opgaven absoluut noodzakelijk zijn.

In het algemeen geeft ook in deze categorie dit punt geen moeilijkheden; wel kan men opmerken dat er, tengevolge van misverstand, interne bedrijfs-eigenaardigheden, en helaas ook wel gebrek aan saamhorigheidsgevoel, vrij vele „twijfelgevallen” zijn.

Misverstanden ontstaan dikwijls door het feit, dat onze Sociale Verzekering nog altijd niet is unificeerd en de loon-opgaven voor de ongevallen-wet 1921 en die voor de Ziektewet 1929 niet gelijk kunnen zijn. Voor de Ongevallenwet 1921 geeft men op de loonen van alle employé's, voor de Ziektewet 1929 de loonen van hen, die f 3000.— of minder verdienen. In vele gevallen is het een, overigens zeer vergeeflijke en begrijpelijke, onbekendheid met onze Sociale Verzekeringswetten, die aanleiding kan geven tot misverstand.

In de tweede plaats noemden wij „interne bedrijfseigenaardigheden”. Er zijn bedrijven, zoo bijv. het aannemersbedrijf, waar over twee opeenvolgende jaren het uitbetaalde loon zeer sterk kan verschillen. Ook komen juist in deze categorie nog betrekkelijk vele bedrijven met een zeer embryonale administratie voor.

Het logische gevolg hiervan is, dat deze categorie den bedrijfsverenigingen veel hoofdbreken kosten. Er zijn instellingen die het recht hebben — neergelegd in de statuten — om de juistheid der loonopgaven te verifieeren. Soms hebben zij speciaal daarvoor ambtenaren in dienst, die het geheele land afreizen. Het feit, dat een dergelijke maatregel „rendabel” is, toont m.i. wel afdoende aan, dat er belangrijke afwijkingen voorkomen.

Het derde, door mij genoemde punt, gebrek aan saamhorigheidsgevoel, is een speciale moeilijkheid, waarop ik hier niet zal ingaan. Gelukkig komt dit euvel slechts zeer sporadisch voor.

De beide andere oorzaken van misverstanden kunnen echter m.i. zeer wel met behulp der Accountants aanzienlijk worden beperkt, indien al niet geheel uitgeschakeld.

Wanneer door samenwerking van Verzekerings-organen en Accountants wordt ingevoerd een uniform stelsel van loon-

administratie, zal reeds daardoor het aantal vergissingen belangrijk worden beperkt.

Eveneens kan veel noodeloos onderzoek worden voorkomen, wanneer bij belangrijke loonverschillen door den deskundige op het formulier de oorzaak van het verschil wordt aangegeven, zoodat de administratie der Bedrijfsvereniging hare onderzoekingen belangrijk kan beperken. Bovendien kunnen door deze samenwerking met Accountants nog andere, indirecte voordelen worden bereikt, daar aldus het publiek door de Accountant zal worden opgevoed tot eene betere kennis van en meer waardeering voor de Sociale Wetgeving.

In hoeverre aanleiding bestaat tot samenwerking met de Raden v. Arbeid, vermag ik niet te beoordeelen. De genoemde punten echter komen mij reeds belangrijk genoeg voor, vooral omdat in onze Sociale Wetgeving — indien niet alle teekenen bedrieggen — aan de uit de maatschappij-zelve gegroeide organen eene grootere plaats zal worden ingeruimd.

Mr. JAC. GROOTEN Jr.

SCHANDELIJKE PRAKTIJKEN

Een dezer dagen kwam mij een circulaire in handen, waarin twee Amsterdammers hunne diensten als accountant aanbieden. Ik zou den weg van dit rondschrijven naar den papiermand niet onderbroken hebben, indien het door een der vele onbevoegden in circulatie was gebracht. De onderteekenaars der circulaire deelen evenwel mede, dat zij het „volledig accountants-diploma van het Nederlandsch Instituut van Accountants” bezitten. Een dergelijke ongevraagde aanbieding van diensten zal, — is de eerste overweging, — van een beroepsgenoot, die zichzelf respecteert, niet uitgaan. Dus werd de circulaire gelezen.

De inhoud is van dien aard, dat ik meen een publiek belang te dienen, dit geschrift hier van een kort commentaar te voorzien. Het beroep, dat deze heeren op het „volledig accountants-diploma van het Nederlandsch Instituut van Accountants” doen, doet wel zéér eigenaardig aan. Zij zijn zich *wel* bewust van de goede reputatie van het N.I.v.A. en het door hem uitgereikt „volledig accountants-diploma”. Vandaar, dat zij uitdrukkelijk aan beide refereeren. Zij zeggen er evenwel nog iets *meer* mede: „Wij hebben geprofiteerd van de vele offers, welke „dat Instituut gedurende een reeks van jaren voor de vakopleiding heeft gebracht, doch zullen de verplichtingen, welke daaruit moraliter voortspruiten, *niet* honoreeren. Wij *kunnen* niet „tot de orde worden geroepen, want wij zijn geen leden van dat „Instituut”.

De heeren bepalen zich er n.l. niet toe, hunne diensten per circulaire aan te bieden, zooals dit bij neringdoenden e.d. wel voorkomt. Voor hun „prijzopgaaf” zou een loodgieters- of behangersbaasje met eenig zelfrespect zich stellig schamen. Ziehier de circulaire:

„Wij bieden U aan de overname van iedere bestaande „accountantscontrole tegen de helft van de kosten die U „er nu voor betaalt. Onze jarenlange ervaring, benevens „ons volledig accountants-diploma van het Nederlandsch „Instituut van Accountants garandeeren U een goede uit- „voering”.

Dit *schijnt* in hooge mate unfair, maar het is zéér dom. Ieder die van accountantsdiensten gebruik maakt, kan weten, dat de kosten als regel afhankelijk worden gesteld van den omvang der werkzaamheden, welke op vaktechnische gronden noodzakelijk blijken. De bepaling van het kostenbedrag pleegt dus steeds het resultaat van een serieuze berekening te zijn. Deze „accountants” berekenen *niets*. Zij richten zich, zeer kennelijk, niet op een goede beroepsuitoefening, doch trachten beroepsgenooten te verdringen door misleiding van hunne opdrachtgevers, die als